

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM PNEUMONIA BACTERIANA E REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA: ESTUDO DE CASO

NARDES, Myllena Santos¹
OLIVEIRA, Vitória Ferreira²
SILVA, Anna Caroline Lima da³
SOUSA, Caren Nádia Soares de⁴

RESUMO

A apendicite aguda é considerada uma patologia comum no atendimento de serviços de urgências, e requer procedimento cirúrgico. A inflamação aguda deve ser considerada como diagnóstico diferencial em toda dor abdominal, trata-se de um processo de inflamação do apêndice causado por obstrução do lúmen, por fecalitos, infecções parasitárias, corpos estranhos, tumores, ou presença de hiperplasia linfóide. No mundo a incidência de apendicite, é de aproximadamente 100 por 100.000 pessoas/ano. A principal queixa do paciente é a dor que pode vir acompanhada de outros sintomas inflamatórios, além de sinais clássicos durante o exame físico. O diagnóstico inicial dessa patologia é essencialmente clínico e só necessita de exames complementares em alguns casos ou na dúvida diagnóstica. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, o presente estudo tem como objetivo descrever a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) a um paciente criança com apendicite, o paciente apresenta-se aparentemente bem até iniciar com dores abdominais difusa com náuseas e sem vômitos. O estudo é de grande relevância pois diante do caso os enfermeiros podem fazer uma assistência de enfermagem mais voltada para a criança e sua patologia.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Apendicite. Saúde da criança.

1. INTRODUÇÃO

Pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, órgãos duplos localizados em de cada lado da caixa torácica. Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios e, as vezes, os interstícios. As pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante (bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas) no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa. Esse local deve estar sempre muito limpo, livre de substâncias que possam impedir o contato do ar com o sangue (BRASIL, 2011).

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: myllena.nardes@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: vitoriaoliver1307@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: carollimalima@gmail.com

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

A pneumonia bacteriana (PB) é uma doença infecciosa que consiste na infecção do parênquima pulmonar afetando assim os alvéolos pulmonares desencadeando um processo inflamatório agudo ou crônico ocasionados por bactérias no sistema respiratório. Alguns sintomas de Pneumonia são: febre alta, tosse, dor no tórax, alterações da pressão arterial (PA), mal-estar generalizado, falta de ar, secreção de muco purulento de cor amarelada ou esverdeada, toxemia, fraqueza e rebaixamento do nível de consciência (FERREIRA *et al.*, 2018).

O rebaixamento do nível de consciência (também chamado rebaixamento/alteração do sensorio) é um estado clínico no qual o paciente apresenta resposta inadequada à estimulação externa. Esta inadequação pode se manifestar como lentificação do pensamento, sonolência ou despertar ineficaz. A alteração no nível de consciência, é considerada um sinal de alarme na avaliação do paciente. Quando se apresenta de forma aguda/subaguda pode representar uma emergência médica, exigindo intervenção imediata para preservação da vida e função cerebral. Dessa forma, esse sinal frequentemente encontrado na avaliação do doente crítico deve sempre ser avaliado (CUNHA, 2020).

Este estudo tem como objetivo dissertar sobre estudo de caso de uma paciente internada com quadro pneumonia bacteriana e rebaixamento do nível de consciência – em uma unidade de saúde da Rede Municipal que atende demanda espontânea 24 horas e realiza pronto-atendimento obstétrico, clínico e pediátrico, situada em Fortaleza- CE, durante campo de estágio de disciplina de supervisionado do Centro Universitário – UNIGRANDE.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, o presente estudo tem como objetivo descrever a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) a um paciente—criança com apendicite, o paciente apresenta-se aparentemente bem até iniciar com dores abdominais difusa com náuseas e sem vômitos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Paciente T.A.S, 75 anos, admitida na unidade no dia 15/05/2022, com diagnóstico inicial de Pneumonia Bacteriana evoluindo para rebaixamento do nível de consciência, apresentando febre + tosse produtiva.

Evolui com rebaixamento do sensorio, sonolenta, sem abertura ocular espontânea, reage a estímulos dolorosos, não contactante, não verbalizando, restrita ao leito, altamente dependente de cuidados. Hipotensa (90x50 mmHg), bradicardia (52 bpm), febre (37.9°C), dispneica (9 rpm) em uso Oxigênio (O₂) por cateter nasal (4L). Aceita dieta por Via Oral. Apresentando tosse produtiva. Com AVP em MSE, sem sinais flogísticos e funcionante. Apresenta Lesão por Pressão em Sacra estágio II com hiperemia, realizado curativo no local com AGE no leito da lesão e Creme barreira ao redor. Realizado dipirona às 13:30, paciente apresentou febre. Diurese presente por Sonda Vesical de Demora e evacuações presente. Realizado banho no leito. Segue sob os cuidados de enfermagem.

Com relação aos Diagnósticos de enfermagem foram identificados: Eliminação urinária prejudicada; Risco de lesão por pressão; Risco de tromboembolismo venoso; Padrão respiratório ineficaz; troca de gases prejudicada; desobstrução ineficaz das vias aéreas; risco de glicemia instável. No planejamento de enfermagem foram incluídas as seguintes intervenções: Controle hídrico, Sondagem vesical, Orientação aos familiares/cuidadores sobre a posição, alimentação e monitoramento do paciente e Mudança de decúbito 2/2h, hidratação da pele com o objetivo de manter eliminação urinária adequada, hidratação, prevenção da aspiração,

melhora da deglutição e cicatrização da lesão por pressão. Avaliar sinais de cefaleia, náusea, taquicardia e alteração do nível de consciência; avaliar resultados de gasometria; fornecer O₂ umidificado se não houver contraindicação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da construção deste estudo de caso, verificou-se a importância da equipe de enfermagem na avaliação constante do paciente internado, identificando alterações no exame físico e prescrevendo cuidados específicos para doença em questão, que são essenciais para uma boa evolução do paciente. Dessa forma, é importante destacar a relevância de uma assistência de enfermagem adequada aos pacientes, dado que a boa sistematização do cuidado influencia diretamente no processo de melhoria do quadro clínico.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Guilherme. **Rebaixamento do nível de consciência**. NeuroBlog, 2020.

FERREIRA, Dulce Sofia Antunes et al. **Guia Orientador de Boa Prática: Reabilitação Respiratória: Reabilitação Respiratória**. Ordem dos Enfermeiros, 2018.